

ИСКУССТВО БАЛЕТА ГАЛИИ ИЗМАЙЛОВОЙ

Зокирова С.М.

доцент кафедры «Сценическое движение и физическая культура» УзГИИК

Аннотация: В данной статье раскрывается искусство танца в Узбекистане. В частности идёт речь об искусстве балета известной балерины Галии Измайловой. Проанализирован ее вклад в танцевальное творчество узбекского народа и её достижения в данной сфере.

Ключевые слова: искусство, культура, традиции, танец, балет.

Abstract: This article reveals the art of dance in Uzbekistan. In particular, the art of ballet of famous ballerina Galiya Izmailova is discussed. Her contribution to the dance art of the Uzbek people and her achievements in this area are analyzed.

Key words: art, culture, tradition, dance, ballet.

Общеизвестен факт, что территория нынешнего Узбекистана являлась одним из важнейших узловых пунктов Великого Шелкового Пути, что привело к неизбежному воздействию многочисленных древних культур, языков, философий и религий, включая влияние греческой, персидской, арабской, монгольской, индийской, китайской, тюркской и русской культур. Несмотря на влияние таких разнообразных культур, узбекский танец сохранил свою индивидуальную стилистику и неповторимую палитру уникальных движений, каждое из которых имеет свое особое значение.

К сегодняшнему дню узбекские танцы не сильно изменились. Как и прежде, они рассказывают о какой-либо истории или о событии и не служат для самовыражения, а их широкий репертуар показывает важность танца для культуры страны.

Танцевальное искусство Узбекистана является одним из самобытных и исторических искусств в Средней Азии. Оно объединяет устные традиции, народное творчество и имеет свою богатую фольклорную историю. Доказательством этому могут послужить наши исторические музеи, музеи культуры и искусства Узбекистана, в которых хранятся многочисленные археологические находки, артефакты, настенные росписи дворцов, дошедшие до нас из прошлого (например, изображения танцующих женщин и мужчин на настенных росписях). Тупрок Кала (Каракалпакстан), относящиеся ко II–VI векам; наскальные рисунки «Танцующая женщина», найденные в селении Челак под Самаркандом и относящиеся к V веку; танец религиозного характера, выгравированный на камнях Яккабога (Кашкадарьинская область), относящаяся к VII веку; миниатюра Махмуда Музахиба под названием «Танцующие женщины» и ряд других миниатюр, созданных ярчайшим художником бухарской школы XV–XVI веков Камалиддином Бехзодом; имена танцовщиц в произведениях Алишера Навои с XV века и др.).[1]

В Узбекистане танцоры уделяют большое внимание мимике лица и движениям рук, чтобы показать эмоции, заложенные в постановке. Можно увидеть, как танцоры зачастую сначала подносят руки к сердцу, а затем вытягивают к небу. Таким образом они показывают, что их движения исходят от всего сердца.

Одним из эстетически-прекрасных видов танцевального искусства Узбекистана является балет. В мире, долгое время балет оставался прерогативой и развлекательно-увеселительным зрелищем для небольшого количества богатых людей, одновременно навлекая на себя нападки прогрессивно настроенных умов. Появление классического танца и классического балета оказалось созвучным высоким стремлениям романтиков, не приемлющих окружающую действительность. Одухотворенность, поэтичность и ирреальность классического танца уносили романтиков в среду идеального совершенства. Классический танец сложился в результате громадного труда многих поколений людей, стремившихся добиться наибольшей выразительности движений человеческого тела. Система классического танца выкристаллизовывалась в принципах разработки танцевальных движений, свойственных бытовому танцу (шаг, бег, повороты корпуса, переборы ног, притопывания на месте и др.), доведенных до «геометрически отчетливой схемы» [2].

Анализируя роль и значение балетного искусства в культурной жизни данной среднеазиатской республики, необходимо подчеркнуть особый вклад в становление и развитие балета уроженки Томска - балерины Галии Баязитовны Измайловой.

Балерина родилась в 1923 году в Томске. В 1932 году после смерти отца она вместе с матерью уехала в Ташкент. Профессионально танцевать Галия начала в 11 лет. Она принимала участие в танцевальном конкурсе. Данное выступление пришлось по душе Тамаре Ханум. В тот же момент Галия Измайлова была принята в новую школу балета, где обучалась 1935—1941 годы. После обучения её приняли в труппу Театра оперы и балета. Там она заняла место примы-балерины, исполняла ведущие партии в труппе театра.

Труппа великолепно технически исполняла узбекский и классический народный танец. Единственным недостатком было – слабое владение техникой классического европейского танца.

В 1944 году Галия Измайлова получает первое признание зрителей как исполнительница ферганских и таджикских танцев, выступив на концертах Второй декады музыкального искусства республик Средней Азии (Ташкент). В 1947 году Измайлова исполнила партию Сванильды в одном из первых спектаклей узбекской балетной труппы «Коппелия».[3]

Измайлова является одной из основательниц школы узбекского классического танца нового типа. Она известна как создательница и искусная исполнительница миниатюр современного классического танца под положительным влиянием ферганских, бухарских, хорезмских народных танцев и европейского танца. Галия создала самостоятельные хореографические миниатюры «Согдиена», «Хинди», «Араб», «Фергана» к балету «Болеро» М.Равеля и опере «Дилором» М.Ашрафи. Измайлова много танцевала в

ансамблях «Бахор», «Лазги» и других подобных. Был снят фильм, посвященный Измайловой «Танец на всю жизнь» (1984).

В искусстве Г.Б.Измайловой объединились особенности выразительной художественной пластики Запада и Востока, русской и узбекской школ классического танца. Измайлова вошла в историю узбекского искусства как основоположник нового танцевального жанра — сценического классического танца Востока. Исполнив свои известные танцы в фильмах «Очарован тобой» Ю.Агзамова (1958), «В этот праздничный вечер» Г.Ливанова и Ф.Мустафаева (1959), «Где ты, моя Зульфия» А.Хамраева (1964), «Восточное сказание» Л.Файзиева (1972), «И еще одна ночь Шахерезады» (1984), «Новые сказки Шахерезады» (1986), «Последняя ночь Шахерезады» (1987) Т.Сабилова, Галия Измайлова оставила неизгладимый след в истории киноискусства.[4]

Проанализировав множество научной литературы Галия Измайлова, была очень предана своему педагогическому мастерству и в качестве танцевального тренера обучила десятки талантливых учеников и познакомила их с секретами танцевального искусства.

Большие заслуги Галии Измайловой в развитии отечественной культуры и искусства были по достоинству оценены государством. Галия Измайлова удостоена почетным званием Народной артистки Узбекистана, награждена Государственной премией, орденами «Трудовая Слава» и «Достлик», медалью «Слава».

Помимо исполнения балетных партий, Галия Измайлова ставила танцы к опере М.Ашрафи «Дилором», опере П.Чайковского «Лебединое озеро» и другим спектаклям.

Благодаря исполнению Галии Измайловой, знаменитые хореографические произведения народов Востока и Запада получили большое признание и известность в нашей стране и во многих странах мира. Умерла Галия Измайлова 2 октября 2010 года, похоронена на Чигатайском кладбище.

Память о ней осталась навсегда и её техника и опыт изучается всеми учебными заведениями сферы искусства и культуры Узбекистана.

Список литературы:

1. Intangible cultural heritage of Uzbekistan [Электронный ресурс: URL: <http://ich.uz/en/>]
2. Ванслов, В.В. О музыке и о балете / В.В.Ванслов. – М.: Памятники ист. мысли, 2007. – 332 с.
3. Жизнь татарской диаспоры в одной из крупнейших среднеазиатских стран. Ч. 2: балерины Разия Каримова и Галия Измайлова [Электронный ресурс: URL:<https://m.realnoevremya.ru/articles/124686-tatary-uzbekistana-raziya-karimova-i-galiya-izmaylova?fbclid>]
4. Жизнь татарской диаспоры в одной из крупнейших среднеазиатских стран. Ч. 2: балерины Разия Каримова и Галия Измайлова [Электронный ресурс: <https://m.realnoevremya.ru/articles/124686-tatary-uzbekistana-raziya-karimova-i-galiya-izmaylova>]